

Υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη και Ρομποτική Βελτιώνοντας τα εθνικά νομικά πλαίσια

Πρόγραμμα SIENNA – Σύνοψη πολιτικής (V2.0)

Φεβρουάριος 2021

Κύρια σημεία

Οι αρμόδιοι για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική είναι κατάλληλες για τον σκοπό τους και συμφωνούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές αξίες. Χρειαζόμαστε νομική σαφήνεια και καθοδήγηση. Τα κύρια μηνύματά μας είναι κατωτέρω:

Βελτίωση της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των κοινωνικών αξιών

Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής **είναι αξιόπιστα και ασφαλή**

Περιορισμός της ανάπτυξης επιβλαβών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Θέσπιση σαφών κανόνων για το τι απαγορεύεται.

Αποτελεσματική εφαρμογή **υφιστάμενης** νομοθεσίας.

Μείωση της μαζικής και δυσανάλογης επιτήρησης ατόμων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Σε ποιούς απευθύνεται;

Στους αρμόδιους για τη χάραξη εθνικής πολιτικής όπως η κυβέρνηση, τα Υπουργεία και τα τμήματά τους (ιδιαίτερα τα τμήματα τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών), Κοινοβούλια, δημόσιες αρχές, εθνικούς οργανισμούς προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, εποπτικά σώματα και νομοθέτες.

Εισαγωγή

Σε πολλές χώρες, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική. Οι εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν τις τεχνολογίες αυτές. Η υφιστάμενη νομοθεσία και ρύθμιση που αφορά την ηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να αποτυγχάνει να εξετάσει σωστά το ειδικό status, τον ρόλο και τις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Επομένως, χρειαζόμαστε τροποποιήσεις στα ρυθμιστικά πλαίσια για να υποστηρίξουμε υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική. Η σύνοψη της πολιτικής αυτής παρουσιάζει σημαντικές συστάσεις για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής, ώστε να είναι ηθικά και δεοντολογικά ορθές και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

sienna.
Technology, ethics and human rights

Το πρόγραμμα SIENNA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση H2020 Νο 741716. Η παρούσα πολιτική και το περιεχόμενό της αντανάκλα μόνο τη θέση του SIENNA. Η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για καμία χρήση που μπορεί να γίνει με βάση τις πληροφορίες που εμπεριέχει η πολιτική αυτή.

Συστάσεις

Βελτίωση της προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων και κοινωνικών αξιών

- Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου για τον εντοπισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας και πολιτικών, άρθρωση των επιθυμητών στόχων πολιτικής και αποτελεσμάτων και σχεδιασμός μέτρων εφαρμογής
- Σχεδιασμός εκ βάθους αξιολόγησης επιπτώσεων και ρυθμιστικής ανάλυσης συγκεκριμένων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση, στην πολιτική αντίθεση και στην ελευθερία της κίνησης.
- Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τα παιδιά, τις γυναίκες, τις φυλετικές και θρησκευτικές μειονότητες και τους πολιτικά αντιδρώντες και ακτιβιστές.
- Απαγόρευση της χρήσης της τεχνολογίας της αυτοματοποιημένης αναγνώρισης προσώπου σε δημόσιους χώρους και έλεγχος της εφαρμογής της απαγόρευσης
- Θέσπιση διαδικασιών και υιοθέτηση καθοδήγησης για την αξιολόγηση επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής

Αξιοπιστία και ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής

- -Θέσπιση ενός εθνικού ρυθμιστικού ή συμβουλευτικού σώματος για την εποπτεία των εξελίξεων, παροχή καθοδήγησης σε σχέση με ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής και νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα ανακύψουν
- -Οι διαδικασίες προμηθειών θα πρέπει να υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής που διευκολύνουν υψηλή στάθμη κριτηρίων, και ιδιαίτερα τη διαφάνεια
- -Χρήση ρυθμίσεων που να ελέγχουν την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής σε περιβάλλον πραγματικού κόσμου

Περιορισμός του πολλαπλασιασμού των εφαρμογών της επιβλαβούς τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Θέση σαφών κανόνων για το τι απαγορεύεται.

- Νομικός έλεγχος αξιολόγησης εάν τα εν δυνάμει οπλικά συστήματα με βάση αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στο πεδίο των Θανατηφόρων Αυτόνομων Οπλικών Συστημάτων θα πρέπει να απαγορευτούν με οποιοδήποτε κανόνα διεθνούς δικαίου εφαρμόσιμο στο κράτος είτε σε όλες είτε σε μερικές περιπτώσεις (πχ Συνθήκη για μερικά συμβατικά όπλα).

Αποτελεσματική εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας

- Έλεγχος ρυθμιστικών μέτρων εκτέλεσης σε συστηματική βάση
- Δημιουργία αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση καταγγελιών και παροχής αποζημιώσεων και διασφάλιση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα μέτρα αυτά
- Διευκρίνιση στους εθνικούς οργανισμούς προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων ότι μπορούν να ερευνούν, να αναφέρουν και να διαθέτουν μηχανισμό διερεύνησης καταγγελιών για καραchrήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
- Θέσπιση ενός μητρώου για τα αλγοριθμικά συστήματα της κυβέρνησης (πχ στην αστυνομία ή την ποινική δικαιοσύνη) για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και εμπιστοσύνης

Μείωση της μαζικής και δυσανάλογης επιτήρησης ατόμων σε δημόσιους χώρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

- Παροχή συγκεκριμένης δέσμευσης και δράση για τη μείωση τεχνολογικής επιτήρησης των ατόμων

Τελικές σκέψεις και συμπεράσματα

Σημαντικό πρώτο μήνυμα εδώ είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι οποιοσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ότι είναι σύμφωνες με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, ιδιαίτερα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα δεύτερο μήνυμα είναι η ανάγκη για νομική σαφήνεια και καθοδήγηση. Το εθνικό επίπεδο είναι επίσης το σημείο στο οποίο μεγαλύτερη άμεση εποπτεία και εφαρμογή του νόμου είναι δυνατή και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί απόλυτα και να ελέγχεται συνέχεια (ειδικά για να αξιολογείται κατά πόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι αποτελεσματικοί ή όχι και σε σχέση με την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας). Αυτές οι δράσεις απαιτείται να γίνουν σε εθνικό επίπεδο και παρουσιάζουν τις δικές τους προκλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν:

- με τη θέση σε προτεραιότητα στο νομοθετικό και πολιτικό πρόγραμμα των συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων της τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής
- με την ευρεία και ολοκληρωμένη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κατά την αξιολόγηση των νομικών ζητημάτων και/ή με την ανάγκη ρύθμισης (λαμβάνοντας υπόψη και τη δημόσια κοινή γνώμη)
- χωρίς να απορρίπτεται εξ αρχής κάθε νέα νομοθέτηση, αλλά με προσεκτική αξιολόγησή της, με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και το εθνικό συμφέρον και
- με τη χρήση/ή την αναζήτηση καθοδήγησης από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με δεδομένη τη διασυνοριακή φύση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής

Περαιτέρω έρευνα

Siemaszko, Konrad, Rowena Rodrigues, & Santa Slokenberga, "SIENNA D5.6: Recommendations for the enhancement of the existing legal frameworks for genomics, human enhancement, and AI and robotics", 2020 (Version 2.0)

@SiennaEthics

www.sienna-project.eu

Αυτή η σύνοψη πολιτικής προετοιμάστηκε από την Santa Slokenberga, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, για λογαριασμό του προγράμματος SIENNA. Βασίζεται στις συστάσεις στο D5.6 (Version 2.0) και αποσκοπούσε στη στήριξη των συστάσεων του SIENNA για την ηθική διαχείριση της γενετικής και γονιδιωματικής έρευνας.

